

ЯШАШ ҲУҚУҚИ ҲАР БИР ИНСОННИНГ АЖРАЛМАС ҲУҚУҚИДИР

А. А. Касимова

Тошкент давлат транспорт университети
«Халқаро оммавий ҳуқуқ» кафедраси доценти
asal.kasimova78@gmail.com

“Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқидир ва у қонун билан муҳофаза қилинади. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир. Ўзбекистон Республикасида ўлим жазоси тақиқланади ”¹

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси мамлакатимиз ҳудудидаги барча ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи умумий нормаларнинг ягона манбаи ҳисобланади.

Маълумки, Бош Қомусимизнинг 25-моддасида “Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқидир ва у қонун билан муҳофаза қилинади. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир. Ўзбекистон Республикасида ўлим жазоси тақиқланади ” - дейилади.²

Яшаш ҳуқуқи инсоннинг табиий ҳуқуқидир, унга ҳар бир инсон жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, дунёқараши, шахсий ва ижтимоий ахлоқидан қатъий назар эгадир

Шахсий дахлсизлик ва эркинлик ҳуқуқи ҳуқуқнинг турли соҳалари билан, шунингдек жиноят ҳуқуқи билан муҳофаза қилинади, унда бу ҳуқуқларга тажовуз қилганлик учун жавобгарлик ўрнатилиб, турли жазо чоралари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасида демократик ҳуқуқий давлат ва унинг энг муҳим мақсадли вазифалардан бири фуқаролик жамиятни қуриш бўлиб, у Ўзбекистон Республикасида халқаро эътироф этилган нормалар асосида ҳамда миллий анъаналар ва халқ урф-одатларини инобатга олган ҳолда оқилона ва изчил тарзда амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳуқуқий органларнинг қонунчилик асосларини мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлар экан, ходимлар масъулиятини ошириш лозимлигини ҳамда уларнинг касб маҳорати ва ахлоқий сифатларига бўлган талабни ошириш зарурлигини уқтирди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., Ўзбекистон, 2024 й

² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., Ўзбекистон, 2024 й

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида содир этилган жиноятни тўғри аниқлаш ва ҳақоний баҳо бериш учун етарли бўлган хусусиятларнинг мавжуд бўлиши шартдир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси 16-моддасида куйидаги сатрлар мавжуд: «Жиноят учун жавобгарлик - жиноятдир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан суд томонидан ҳукм қилиш, жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси кулланишда ифодаланадиган жиноят содир этишнинг ҳуқуқий оқибатидир. Ушбу Кодексида назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд қилмишни содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос булади»².

Яшаш ҳуқуқига тажовуз қилувчи жиноятларни ўрганишга ҳозирги замон юридик адабиётларида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ҳозирги пайтда бундай жиноятларнинг кенг тарқалаётганлиги, унинг жамият ҳаётига таҳдид даражаси ошиб бораётганлиги билан изоҳланади.

Инсоннинг яшаш ҳуқуқини эълон қилувчи ва мустаҳкамловчи ҳалқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормаларидан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қоидаларидан келиб чиққан ҳолда, шунингдек, жинорий жазоларни янада либераллаштириш борасида мазкур фармонлар эълон қилинди.

Муайян жиноят ижтимоий муносабатларнинг айрим субъектига қаратилса ва унинг ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказса, унда жиноятнинг бевосита шахснинг маълум бир ҳуқуқлари: яшаш, соғлиги, шаъни каби ҳуқуқлари хисобланади. Яшаш ҳуқуқи ҳимояси остида инсоннинг халқаро шартномаларда қурбатилган ва мустаҳкамланган нормалар ва бу ҳуқуқни ҳаётда амалга оширилишида давлатларнинг мажбурийлиги ва давлатларнинг ҳуқуқ йуналишидаги халқаро мажбуриятларини бажарилишини назорат қилиб турувчи халқаро механизмларни яратиш ва яққа шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳақидаги тушунчалар ёритилишини тушуниш мумкин.

Бизга малумки давлатнинг бош вазифаларидан бири инсон ҳақида ғамхўрлик қилишдир. Бинобарин Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон омили, унинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари белгиланган. Конституция нормаларида, ҳар қандай ҳолатдан қатъи назар, шахснинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари мустаҳкамланган, қафолатланган ва ҳимоя қилинган. Чунинчи Конституциямизнинг **19-моддасида** ”Ўзбекистон Республикасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Т.2024й.

биноан ҳамда ушбу Конституцияга мувофиқ эътироф этилади ва қафолатланади. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишли бўлади. Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирки, миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Имтиёзлар фақат қонунга мувофиқ белгиланади ва ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши шарт. **20-моддасида** “ Ўзбекистон Республикаси фуқароси ва давлат бир-бирига нисбатан ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан боғлиқдир. Инсоннинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир ҳамда улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас. Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита амал қилади. Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари қонунларнинг, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятининг моҳияти ва мазмунини белгилайди. Давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак. Инсон билан давлат органларининг ўзаро муносабатларида юзага келадиган қонунчиликдаги барча зиддиятлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин этилади”.

Аҳолининг турмуш даражасини яхшиланиши, иш билан таъминланиши, ижтимоий ҳимоя чораларини кўрилиши, бола савдоси ҳодисасини олдини олувчи энг асосий омилдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномасида мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш масалаларига энг муҳим вазифалар сифатида қараб, инсон манфаати ва яна бир бор инсон манфаати ислохотларнинг бош мақсади этиб белгиланганлиги аҳоли турмуш даражаси ошишига давлат сиёсати даражасида аҳамият берилаётганлигидан далолатди³⁴. Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг «Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар», «Сиёсий ҳуқуқлар», «Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар» деб номланган бўлимларида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий базаси ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг **54-моддасида** ”Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсадидир. Давлат инсон

³⁴Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномаси. Тошкент. 2017й. 22.12. www.uza.uz

хамда фуқаронинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди”. дейилган.

Ҳар бир киши туғилиши биланок, муайян куламадаги (моддий ва маънавий) фаравонликлардан фойдаланиш борасида ажралмас ҳуқуқларга эгаки, уларни ана шу ҳуқуқлар билан таъминлашда жамият ва давлат кумақлашмоги керак. Яшаш ҳуқуқи фақат шахс эркинлиги (автономлиги, суверенлиги) реал бўлган шароитдагина тулаконли бўлади. Инсон жамиятдаги ўзгартиришлар, ислохотларнинг воситаси эмас, балки максоди деб қаралиши лозим. Яшаш ҳуқуқи инсоннинг жамиятда мавжудлиги билан белгиланадиган ҳамда ҳуқуқий жихатдан мустаҳкамлаб қуйилган табиий, бегоналашмайдиган ва бўзилмас эркинликлар, ҳуқуқий имкониятлар мажмуидир.

Модомики инсон, унинг ҳаёти, соғлиги, шаъни, кадр - киммати, дахлсизлиги ва хавфсизлиги олий кадриятлар ҳисобланар экан, демак ана шу кадриятларни ҳимоя қилиш юридик фан ва амалиёт зиммасидаги устувор вазифага айланмоги шарт. Яшаш ҳуқуқини белгиловчи қонун нормалари давр тақрзоси билан олий юридик кучга эга меъёрлар сифатида намоён булиши табиий. Шу маънода, ҳар қандай ҳуқуқий низоли муносабатларда шу меъёрларни, фақат шуларни афзал билиш, ҳар гал барча шубҳа - гумонларни фуқаро фойдасига талкин этиш ва бунда унинг фозиллиги тамойилларидан келиб чиқиш лозим.

Яшаш ҳуқуқи демократик конституциявий ҳуқуқнинг жавоби сифатида намоё бўлиб, охири вақтларда ривожланаётган халқаро ҳуқуқнинг давлат ва жамиятнинг индивидга нисбатан бўладиган турли хил тазйикларидан ҳимоя қилувчи восита бўлиб хизмат қилмоқда.

Яшаш ҳуқуқининг бўзилиши шахсий муаммо бўлибгина қолмай, балки ижтимоий ва сиёсий бошбошдоқдик ва жамиятни емирилиши ва давлат билан жамият уртасига нифоқ солиб қўйювчи восита бўлиб қолиши ҳам мумкин. Яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилиш давлатнинг биринчи галда миллий, ички ҳуқуқий воситаси бўлиб ҳисобланади.

"Яшаш ҳуқуқи" атамаси Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг **18 - моддасида** кўрсатиб ўтилган. Бу гуруҳлардан шахснинг дахлсизлик ҳуқуқларини ажратиш мумкин (яшаш ҳуқуқи, эркинлик, шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, тажовўзлардан ҳимояланиш, ноқонуний ҳибсга олиш, куллик, шахсий ҳаётга ноқонуний аралаштиш, мулкдор булиш ҳуқуқи, эркин кўчиб юриш, эркин фикрлаш, виждон ва диний эркинлик каби ҳуқуқлардир⁵. Яшаш ҳуқуқи бизга туғилишимиз давридан бошлаб берилган бўлиб, биз бу ҳуқуқсиз инсон сифатида

⁵ "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси" - 1948 й

яшай олмаймиз. Яшаш ҳуқуқи бошқа ҳуқуқлардан икки жихати билан ажралиб туради: биринчидан, ҳар бир инсон инсон сифатида мавжуд бўлгандан буён бу ҳуқуқга эгалик қилади.

Яшаш ҳуқуқини келтириб бериш ёки бирор жойдан сотиб олиш мумкин эмас. Маълум бир қонун доирасида яшаш ҳуқуқи бўлинмайди ва тенг даражада ҳар бир инсонга тегишли бўлади. Иккинчидан, яшаш ҳуқуқини назорат қилиш мажбурияти бошқад шахсларга эмас, балки давлат ва унинг органларига юклатилган. Бошқача сўз билан айтганда, давлатлар зиммасида яшаш ҳуқуқи бўзилишини олдини олиш ва бирор-бир шахснинг ҳуқуқлари бошқа бир шахслар томонидан бўзилишидан ҳимоя қилиш мажбурияти ётади.

Яшаш ҳуқуқи қонун билан ҳимоя қилиниши керак (қонун устиворлиги таъминлиги кўра).

Бундан ташқари, яшаш ҳуқуқи билан боғлиқ қонун бўзилишлари ҳолисона, одил, мустақил суд органи томонидан ҳимоя қилиниши керак ва унда чиқариладиган ҳукм қонун доирасида ҳал қилиниши ва унда ҳамма тенг ҳуқуқлардан фойдаланган бўлиши керак. Яшаш ҳуқуқи давлатнинг ўз кучидан уларга нисбатан ноқонуний хатти-ҳаракатлардан фойдаланмаслиги учун ишлаб чиқилди. Шунинг учун, яшаш ҳуқуқи ғояси биринчи навбатда давлат томонидан маълум бир фаолиятларни амалга оширишидан ўзини тийиб туриши учун йуналтирилган вазифа бўлиб ҳисобланади.

Яшаш ҳуқуқи ғоясининг шаклланиши инсоннинг ер юзида инсон сифатида яшаши, таъминлиниши, ҳимоялиниши учун ёрдам бўлди. Бу муносабатларда яшаш ҳуқуқи давлатларга маълум бир инсоннинг шахсий ривожланишида куриладиган чоралар куришда йуналиш бўлиб хизмат қилади.

"Кучли ҳокимият" демократик жамиятда аниқлик, яқдилликка таянади ва ўз йуналишини ҳуқуқ куч деб эмас, балки яшаш ҳуқуқи ва шахсий кадр -қиммат ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ҳисси билан ёндошишга ҳаракат қилади. Индивиднинг ҳуқуқий макomini жамият ҳуқуқий макومي билан солиштирганда улар ўртасида маълум бир йуналишлар, фарқлар намоён бўлишини кўришимиз мумкин бўлади.

Илмий жихатдан яшаш ҳуқуқи атамасининг пайдо бўлиш муаммоси табиий ҳуқуқларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши билан боғлиқ.

Жамиятнинг ривожланиши натижасида яшаш ҳуқуқи идеал категория дан реал категорияга айлана бошлади. Улар давлатларнинг ҳуқуқий ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатларида мустаҳкамлаб куйилди ва давлатларнинг у ёки бу ҳуқуқий тизимининг демократик жихатларида намоён була бошлади.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилинганидан кейин радикация этилган биринчи халқаро ҳужжат "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси" дир. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки инсоннинг улуглаш, унинг хошиши, иродасини қафолатлаш орзу умидларини тула руйёбга чиқаришни ўзининг бош мақсади қилиб белгилаган мустақил давлатимизнинг етакчи тамоилларини ана шу муҳим халқаро ҳужжатга мувофиқлаштириш назарда тутилган эди.

Яшаш ҳуқуқи - инсонга жамиятнинг барча жабҳаларида инсон сифатида яшаш ва инсоний кадр - қимматга эга бўлиш учун хизмат қилувчи восита бўлиб ҳисобланади. "Ҳуқуқ" термини билан бирга "эркинлик" атамаси бирга ишлатилади: виждон эркинлиги, динга эътиқод қилиш эркинлиги, фикрлаш ва сўзлаш эркинлиги кабилар. Мазмун ва тузилиши жиҳатидан бу категориялар тенг деб айтсак бўлади. Адабиётларда ва қонунчиликда "фуқаро ҳуқуқи", "шахс ҳуқуқи" атамалари ҳам мавжуд. Яшаш ҳуқуқи табиий табиатга эга ва шахснинг ажралмас ҳуқуқи, у худудга ва миллатга эга эмас, давлатларнинг қонунчилигида мустақиллаб қуйилганидан қатъий назар мавжуд ва халқаро - ҳуқуқий бошқарувнинг ва яшашнинг объекти ҳисобланади. У инсонни инсониятга тегишли эканлигини белгилаб берувчи восита сифатида намоён бўлиб ва шу аслида инсонни жамиятда яхши яшашини кўрсатиб берувчи ҳуқуқий база бўлиб хизмат қиладиган йуналишдир.

Давлатнинг аниқ бир ҳуқуқий ҳужжатида яшаш ҳуқуқи мустақиллаб қуйилган бўлса, демак бу ҳаракат ўша давлатнинг фуқароларининг ҳуқуқлари ҳисобланади. Ҳозирги кунда ривожланган давлатларнинг халқаро - ҳуқуқий ҳужжат, адабиёт ва қонунчилик актларида "яшаш ҳуқуқи" тушунчаси бир хил маънода ишлатилиб келинмоқда.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг биринчи бугинида инсон кадр - қиммати "эркинлик, адолат ва бутунжаҳон тинчликнинг ҳисобланиши" ҳақида таъкидланади⁶. Биз эгаллик қилиб турган яшаш ҳуқуқи инсон бўлганлигимиз учун мавжуд. Бу алдамчи, оддий ғоя остида жуда катта ижтимоий ва сиёсий оқибатлар ётибди. Яшаш ҳуқуқи маъно ва норматив ҳуқуқий мазмун жиҳатидан инсоннинг жамиятда инсонпарварлик нуқтаи назаридан баҳолаш мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси - 2024 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Т.2024 й.

⁶ "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси" - 1948 й.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномаси. Тошкент. 20.12.2022. www.uza.uz
4. "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси" - 1948 й.